

CONSENTEMENT ECLAIRE

Je, soussigné(e), déclare que, en tant que participant à une étude au sein du département de Traduction, Interprétation, et Communication, au laboratoire MULTIPLES de la Faculté de Lettres et Philosophie de l'Université de Gand, je déclare

- (1) avoir reçu une explication au sujet des questions et des tâches qui me seront présentées pendant l'étude, et avoir reçu l'opportunité de demander des informations supplémentaires;
- (2) prendre part de façon volontaire à l'étude;
- (3) donner mon accord aux chercheurs afin qu'ils utilisent, conservent, traitent, et rapportent de façon confidentielle mes résultats;
- (4) être au courant de la possibilité de mettre fin à tout moment à ma participation à l'étude et sans besoin de justification;
- (5) savoir que ne pas participer ou mettre fin à ma participation n'aura pour moi en aucune façon de conséquence négative;
- (6) savoir que je peux recevoir sur demande un résumé des résultats de la recherche après complétion de l'étude et publication de ses résultats;
- (7) donner mon accord pour que mes données soient utilisées pour des analyses ultérieures par d'autres chercheurs, après anonymisation complète;
- (8) savoir que l'Université de Gand est la personne morale responsable en ce qui concerne les données personnelles collectées lors de l'étude, et savoir que le *data protection officer* peut me fournir des informations complémentaires relatives à la protection de mes données personnelles. Contact : Hanne Elsen (privacy@ugent.be).

Lu et approuvé le (date),

Signature de/de la participant(e)

Nom du chercheur responsable : Greet De Baets, greet.debaets@ugent.be